
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.371.57

DOI 10.5281/zenodo.12697659

СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

TEAM BUILDING FOR YOUNGER ADOLESCENT STUDENTS

ДЕМЬЯНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

учитель географии,

Кубанский государственный университет,

МАОУ СОШ № 57 г. Краснодара.

DEMYANOVA ANASTASIA ALEKSANDROVNA,

geography teacher,

Kuban State University,

MAOU Secondary School № 57 of Krasnodar.

В статье поднимается проблема выявления способов объединения учащихся младшего подросткового возраста – 5 класс. Уделено внимание формированию и развитию доброжелательного отношения друг к другу в классном коллективе. Проведена работа по организации коллективной творческой деятельности. Предложена программа по сплочению коллектива пятиклассников и предотвращения кризисных ситуаций. В результате проведенных мероприятий определено, что представленный план по сплочению коллектива учащихся подросткового возраста эффективен. Программа не ограничивается одним учебным годом и требует дальнейшей реализации в 6 классе.

The article raises the problem of identifying ways to unite students of younger adolescence – 5th grade. Attention is paid to the formation and development of a friendly attitude towards each other in the classroom. Work has been carried out on the organization of collective creative activity. A program is proposed to unite the team of fifth graders and prevent crisis situations. As a result of the activities carried out, it was determined that the presented plan for uniting the team of teenage students is effective. The software program is not limited to one academic year and requires further implementation in the 6th grade.

Ключевые слова: *детский коллектив, воспитание, кризисная ситуация, программа, сплочение, адаптация.*

Key words: *children's team, education, crisis situation, program, cohesion, adaptation.*

Детский коллектив – объединение школьников, имеющих общие социально значимые цели, организующих разнообразную совместную деятельность, имеющих органы управления и связанных коллективистскими отношениями [12, с. 153-154].

Формирование коллектива в школе невозможно без процесса воспитания. Это деятельность, направленная на развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, от-

ветственного отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде [13]. Процесс воспитания идёт в течение всего образовательного процесса. Но для решения конкретных задач необходимы дополнительные меры.

Ученики 5 класса постепенно входят в подростковый период. Это период завершения детства, переход от фазы детства к взрослости [3, с. 385]. Пубертатный кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет. Весь этот период обычно протекает трудно, поэтому подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом [9, с. 74].

Для преодоления возникающих трудностей в коллективе была поставлена цель – сплотить учеников. Сложность заключалась в том, что первые полгода являются адаптационными, так как у учащихся новые педагоги, предметы, отличная от начальной школы атмосфера. В процессе социальной адаптации взаимодействуют две системы – личность индивида и окружающая его социальная среда [10, с. 326]. Но именно в этот период необходимо проводить мероприятия, позволяющие сплотить коллектив и минимизировать риск кризисных ситуаций.

С точки зрения клинической психологии, кризисная ситуация – переломный момент в развитии личности, который связан с фрустрацией не только и не столько витальных потребностей, сколько с блокированием духовных потребностей, прежде всего в самоактуализации [2, с. 11].

Младший и средний подростковый возраст характеризуется выраженной эмоциональной неустойчивостью [8, с. 503]. Успешная социальная адаптация учащегося пятого класса во многом зависит не столько от его интеллектуальной готовности, а от того, как хорошо пятиклассник может наладить свои взаимоотношения со сверстниками и педагогами: как хорошо он усвоил школьные правила и соблюдает их, и может ли ориентироваться в новых условиях обучения. Если для обучающихся начальной школы часто проблемы связаны с учебной деятельностью, то переход из начальной школы в среднюю – в большей мере с проблемами межличностных отношений и личностного развития учащихся.

Была проведена работа по организации коллективной творческой деятельности:

- Ученическое самоуправление;
- Поздравления с Днём учителя, Днём мамы, 23 февраля, 8 марта; поздравления с днём рождения учеников;
- Викторины «День народного единства», «Новый год в разных странах мира»;
- Уборка кабинета и субботники на территории школы, т.д.

Все эти мероприятия имеют одну общую цель – сплотить учеников 5 класса, которые сейчас становятся подростками. Благодаря этим мерам можно сделать обстановку в классе наиболее благоприятной для младших подростков. Дети через совместные дела, работу, общение будут помогать друг другу, таким образом, возможно максимально избежать возникновения кризисных ситуаций в детском коллективе. Также психологическое благополучие подростков предопределяет и физическое здоровье [4, с. 54].

На основе тем цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» [11] и созданной рабочей программы [6], Федерального календарного плана воспитательной работы на 2023-2024 учебный год [14], школьного календарного плана воспитательной работы на 2023-2024 учебный год в МАОУ СОШ № 57 г. Краснодар [7] и календарного плана воспитательной ра-

боты на 2023-2024 учебный год в 5 классе [5] была разработана программа по сплочению коллектива учащихся младшего подросткового возраста 5 класса (табл. 1).

Поведенческие стратегии, принятые подростками, в результате самостоятельных решений, в силу недостаточной зрелости (эмоциональной, когнитивной) и наличия малого жизненного опыта не всегда является конструктивными – об этом свидетельствуют исследования Л.Г. Астаховой, Е.Н. Буслаевой, К.В. Болтачевой, Л.Г. Гороховой, С.А. Ершович, А.Ю. Маленковой, А.Б. Карпова, Л.А. Коломец, А.С. Константиновой, В.В. Онуфриевой [15, с. 120].

Программа представляет собой план деятельности всех субъектов педагогического процесса (классный руководитель, учителя-предметники, социальный педагог, школьный психолог, заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию, педагог-организатор) на сплочение участников детского коллектива 5 класса через их воспитание.

Таблица 1. Программа по сплочению коллектива учащихся младшего подросткового возраста 5 класса

Сроки	Мероприятия	Ответственные
1 сентября	Общешкольная линейка, посвященная «Первому звонку – 2023 года»	Зам. директора Советник директора по воспитанию Педагог-организатор
	Классный час «Россия, устремленная в будущее», знакомство классного руководителя и учеников 5 класса	Классный руководитель
Весь год	Поздравления с днём рождения учеников	Классный руководитель
Сентябрь-май	Проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» каждый понедельник	Классный руководитель
Сентябрь-май	Профилактические беседы и мероприятия с классным руководителем, школьным психологом, социальным педагогом, советником директора по воспитанию, заместителем директора по воспитательной работе	Зам. директора Советник директора по воспитанию Классный руководитель Школьный психолог Социальный педагог
Сентябрь	Выбор лидера класса (старосты) и его заместителей путем голосования учеников 5 класса	Классный руководитель
Сентябрь	Распределение учеников по секторам с учетом их интересов: 1. Посещаемость 2. Сектор общественного порядка 3. Образовательный сектор 4. Музыкальный сектор 5. Танцевальный сектор 6. Художественный сектор 7. Волонтерский сектор 8. Экологический сектор	Классный руководитель, лидер класса (староста)

Сроки	Мероприятия	Ответственные
	9. Информационный сектор 10. Трудовой сектор 11. Спортивный сектор	
Сентябрь	Организация дежурства по классу	Классный руководитель, лидер класса (староста)
Сентябрь	Проведение социометрии в классе, пересадка учеников с учетом полученных результатов	Классный руководитель
Сентябрь	Оформление классных уголков	Классный руководитель
Октябрь	Создание открыток ко Дню учителя, плаката, поздравление педагогов	Лидер класса (староста), его заместители
Октябрь	«Анкета обо мне» к Всемирному дню психического здоровья, профилактика буллинга	Классный руководитель
Октябрь	Акция «Письма солдату», добровольный сбор помощи военнослужащим	Зам. директора Советник директора по воспитанию Педагог-организатор Классный руководитель
Октябрь	Подведение итогов I четверти	Классный руководитель
Ноябрь	Викторина и конкурсы «День народного единства»	Классный руководитель
Ноябрь	Заполнение листа наблюдения за классом	Классный руководитель, школьный психолог
Ноябрь	Анонимное анкетирование по выявлению буллинга в образовательной организации от школьного психолога	Школьный психолог, классный руководитель
Ноябрь	Видеопоздравление «Спасибо, мама»	Классный руководитель
Декабрь	Игра «Тайный Дед Мороз»	Классный руководитель
Декабрь	Подведение итогов II четверти	Классный руководитель
Декабрь	Новогодняя ёлка	Зам. директора Советник директора по воспитанию Педагог-организатор
Январь	Викторина и конкурсы «Новый год в разных странах мира»	Классный руководитель
Январь	Заполнение листа наблюдения за классом	Классный руководитель, школьный психолог
Февраль	Акция «Письма солдату», добровольный сбор помощи военнослужащим	Зам. директора Советник директора по воспитанию Педагог-организатор Классный руководитель
Февраль	Видео мальчикам от девочек к 23 февраля, поздравление	Классный руководитель
Март	Видео девочкам от мальчиков к 8 марта, поздравление	Классный руководитель

Сроки	Мероприятия	Ответственные
Март	Поход в кино	Классный руководитель
Март	Подведение итогов III четверти	Классный руководитель
Март	Заполнение листа наблюдения за классом	Классный руководитель, школьный психолог
Апрель	Акция «Письма солдату», добровольный сбор помощи военнослужащим	Зам. директора Советник директора по воспитанию Педагог-организатор Классный руководитель
Апрель-май	Субботники на пришкольной территории каждую пятницу	Зам. директора Классный руководитель
Май	Урок мужества «День Победы», рассказы учеников о героях своей семьи	Классный руководитель
Май	Генеральная уборка классного кабинета	Классный руководитель
Май	Подведение итогов IV четверти и 2023-2024 учебного года	Классный руководитель
Май	Линейка «Последний звонок -2024»	Зам. директора Советник директора по воспитанию Педагог-организатор
Май	Итоговый классный час	Классный руководитель
Май	Заполнение листа наблюдения за классом	Классный руководитель, школьный психолог

Данный план может корректироваться в течение учебного года из-за ситуаций, требующих проведения мер профилактики и мероприятий по сплочению детского коллектива.

В целом программа рассчитана на учебный год. Требуется проведение классных часов, 1 час в неделю (34 часа в год). Только таким образом можно говорить о полной реализации программы по сплочению коллектива учащихся 5 класса.

В ходе проведенных мероприятий можно утверждать, что программа по сплочению коллектива учащихся подросткового возраста эффективна. На примере темы «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 9 октября 2023 года, внеурочных занятий «Разговоров о важном» можно увидеть эффективность программы по сплочению коллектива. Было проведено авторское анкетирование Ивановой Е.С. «Анкета обо мне» [1], которая позволила ученикам узнать друг друга лучше. После заполнения данных классный руководитель собрал анкеты и зачитывал факты об учащихся, а они должны были отгадать, кому принадлежит эта анкета.

На момент проведения анкетирования (9 октября 2023 года) в классе числилось 26 человек. Не принимали участие 2 отсутствующих ученика по уважительной причине.

Опираясь на полученные данные, можно сделать выводы об интересах, склонностях, желаниях учащихся и использовать полученные сведения в своей урочной и внеурочной работе. Каждый из учеников составил свой топ-лист.

Полученные сведения о своих сверстниках ученики могли использовать в декабре, когда в классе проводили игру «Тайный Дед Мороз». Главное правило – подарки нужно дарить анонимно. Остальное – стоимость подарков, время обмена и количество игроков обговариваются отдельно, всё зависит от желания учеников и их родителей. Но предпочтительнее бу-

дет, если все ученики класса поучаствуют в акции. В 5 классе участвовали все, в том числе классный руководитель.

Этапы игры «Тайный Дед Мороз»:

Шаг 1. Написать имена всех игроков на бумажках. Случайным образом распределить имена между участниками, для этого сложить записки в шляпу. Каждый вытаскивает по одной. Тот, чье имя в руках, – должен получить тайно подарок. Если кому-то попало своё имя, нужно вернуть бумажку в шляпу и вытащить новую.

Шаг 2. Установить лимит стоимости подарка. Это необходимо, чтобы подарки были примерно из одной ценовой категории, и никто не остался в обиде. Родители установили сумму от 200 до 400 рублей. Но главное не цена, а внимание к человеку и усилия, которые будут приложены, чтобы отыскать для него подарок.

Шаг 3. Дать 3 дня, во время которых будет происходить анонимный обмен подарками.

Шаг 4. Организация мероприятия «Новый год в разных странах мира», на котором каждый желающий может поделиться своими впечатлениями и раскрыть имя того, кому он дарил.

Благодаря ранее заполненным анкетам некоторые ученики подобрали подарки, опираясь на факты из «Топ-листа» ученика. Например, если ученику нравился синий цвет, то даривший оформил подарок в синих оттенках. Таким образом, была проявлена внимательность к интересам, увлечениям, предпочтениям одноклассников, а это положительно сказывается на психологическом климате детского коллектива.

В ходе проведенных мероприятий можно утверждать, что программа по сплочению коллектива учащихся младшего подросткового возраста дала результаты: 29 учащихся 5 класса стали более дружными, внимательными друг к другу. Вместе с учениками была создана система поощрений и наказаний. Каждый член детского коллектива знал, за какую сферу жизни класса он отвечает. Ребята участвовали в создании видеороликов, классных мероприятий и школьных акциях, поздравляли одноклассников, родителей и учителей.

Но программа по сплочению коллектива учащихся младшего подросткового возраста не ограничивается одним учебным годом и требует дальнейшей реализации в 6 классе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова Е.С. Анкета обо мне // Учитель! Бери и пользуйся! 07.10.2023. URL: <https://vk.com/easykateschool>.
2. Бочаров В.В., Карпова Э.Б., Чулкова В.А., Ялов А.М. Экстремальные и кризисные ситуации с позиции клинической психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2010. № 1. С. 9-16.
3. Васильева К.Ю. На грани между детством и взрослостью: психологические аспекты подросткового возраста // Вестник науки. 2024. Т. 4. №1(70). С. 385-389.
4. Воронова Р.М., Гунько В.В., Казбекова К.А. Тревожность как фактор, влияющий на психоэмоциональное состояние и функциональность подростков // Наука и реальность. 2024. № 1(17). С. 53-63.
5. Демьянова А.А. Календарный план воспитательной работы 5 класса на 2023-2024 учебный год: [с учетом календарного плана воспитательной работы на 2023-2024 учебный год, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 57 имени Героя Советского Союза Александра Назаренко]. URL: <https://school57.centerstart.ru/sites/school57.centerstart.ru/files/tmp/files>.
6. Демьянова А.А. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: [с учетом рабочей программы внеурочной деятельности по курсу «Разговор о важном» авторов Волошиной В.А., Переверзевой Е.Н., Кочура О.В, Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 57 имени Героя Советского Союза Александра Назаренко]. 2023.

7. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год: [утверждён решением педагогического совета протокол № 1 от 30 августа 2023 г.] // Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 57 имени Героя Советского Союза Александра Назаренко. URL: <https://school57.centerstart.ru/node/559>.

8. Косаткина М.Н. Возрастные особенности подростков и методы организации образовательного процесса / М.Н. Косаткина, Е.С. Брыскина // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2. С. 502-509.

9. Кулагина И.Ю. Развитие ребенка от рождения до 17 лет / Университет Российской академии образования. 91 с. URL: <https://ipk74.ru> (дата обращения: 17.02.2024).

10. Прачук С.Ю. Сущность социальной адаптации подростков // Science Time. 2014. С. 324-329.

11. Разговоры о важном. 2023-2024 уч. год. URL: <https://razgovor.edsoo.ru> (дата обращения: 01.03.2024).

12. Селюкова Е.А., Малашихина И.А. Детский коллектив в процессе формирования личности // Международный журнал экспериментального образования. 2010. № 9. С. 153-154.

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: [одобрен Советом Федерации от 29 декабря 2012 г., с изменениями от 25 декабря 2023 г. № 685-ФЗ] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 15.04.2024).

14. Федеральный календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/0f0ed230411dbb3624a9c05088fa8b60>.

15. Шерешкова Е.А., Саунина С.А. Формирование конструктивных копинг-стратегий у подростков // Учёные записки Шадринского государственного педагогического университета. 2024. № 1(3). С. 119-128.

© Демьянова А.А., 2024.